

Ana (3 rzd.)

XVIII SIMPOZIJUM

UDRUŽENJA GINEKOLOGA I OPSTETRIČARA
SRBIJE, CRNE GORE I REPUBLIKE SRPSKE

Budva, 30 septembar – 01. oktobar 2016.

SAVREMENI TRENDovi U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

Urednik Prof. dr Aleksandar Stefanović

Mirjana Milošević Tošić^{1,2}, Mirjana Bogavac^{3,4}, Aleksandra Nikolić^{2,5}, Ana Jakovljević⁶, Marija Janković⁷, Isidora Tošić⁷

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za biohemiju

²Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje laboratorijske dijagnostike

³Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za ginekologiju

⁴Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo

⁵Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju

⁶Klinički centar Vojvodine, Zavod za laboratorijsku medicinu

⁷student farmacije, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju

SUPSTITUCIONI UNOS FOLNE KISELINE U TRUDNOĆI: DA LI DOBRO RADIMO?

Uvod: Supstitucionna terapija folnom kiselinom preporučuje se trudnicama u mnogim zemljama. Nacionalni vodič Ministarstva zdravlja Republike Srbije je takođe, 2005 godine, usvojio preporuku da „trudne žene i one koje planiraju trudnoću treba informisati o potrebi uzimanja ovog vitamina pre koncepcije i sve do 12 NG u cilju smanjenja rizika od pojave poremećaja nervnog sistema-anencefalije, spine bifide“.

Cilj rada: Ispitati u kojoj meri su trudnice sa naših prostora informisane i da li se pridržavaju preporuke Nacionalnog vodiča o zdravstvenoj zaštiti žena u toku trudnoće o supstitucionom uzimanju folne kiseline kako prekonceptije tako i tokom prva tri meseca trudnoće, da li i koje doze ovog vitamina uzimaju.

Metodologija: Analizirani su podaci anketiranih trudnica koje su u 11-13 NG zbog ekspertnog ultrazvuka i skrininga na hromozomopatije dolazile na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine u Novom Sadu u periodu 2013-14 godina. Ukupno je anketirano 538 trudnica koje su podeljene u dve grupe u zavisnosti da li su uzimale ili nisu folnu kiselinu.

Rezultati: Od ukupno 538 anketirane trudnice ni jedna nije uzimala folnu kiselinu pre trudnoće. Tokom prvih 12 NG uzimalo ju je 69,7% trudnica ali samo 37,5% trudnica uzrasta od 13-19 godina i samo 12,5% trudnica starijih od 40 godina. Najviše su uzimani preparati folne kiseline od 5 mg (41,55%) dok je preparate od 0,4 mg folne kiseline uzimalo samo 16,9% trudnica.

Diskusija: Zbog poznate činjenice o ulozi folne kiseline i većem riziku za nastanak anomalija CNS u toku embrionalnog rasta i razvoja kod njenog nedostatka, mnoge zemlje su uvele fortifikaciju hrane folatima ali i preporuku o supstitucionom unosu folne kiseline pre i tokom trudnoće. Rezultati studija rađenih u Evropi ukazuju da se procenat žena koje su uzimale folnu kiselinu pre začeća kreće od 24-40% a u prva tri meseca trudnoće uzima je više od 90% trudnica. Preporučene doze folne kiseline u većini zemalja iznose 0,4 – 0,8 mg/dan dok su veće doze (5mg/dan) preporučuju samo trudnicama sa visokim rizikom za nastanak NTD.

Zaključak: Naši rezultati po kojima ni jedna trudnica nije koristila supstitucionu terapiju folnom kiselinom pre trudnoće, samo 69,7% trudnica ju je uzimalo tokom prvih 12 NG i doze folne kiseline koje su uzimane sigurno ukazuju na potrebu dodatne edukacije o značaju uzimanja ovog vitamina pre i tokom trudnoće.

Dr Tatjana Vulović

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Centar za anesteziju i reanimaciju, KC Kragujevac

PERIPARTALNA KRVARENJA

Urgentna stanja u akušerstvu su sva stanja koja mogu da ugrožavaju život majke, ploda, ili oboje, a najveći rizik je mogućnost peripartalnih krvarenja. Smatra se da je ozbiljno krvarenje ako je gubitak veći